

O PAPEL DOS SISTEMAS ERP NA GESTÃO DE EMPRESAS DE AUTOPEÇAS

CORDEL IN PUBLIC SCHOOLS IN THE SERTÃO: READING, AUTHORSHIP AND MEMORY TO STRENGTHEN THE CAATINGUEIRA IDENTITY

DOI: 10.5281/zenodo.17179451

*Sarah Prates de Abreu Moreira¹
Beatriz Mendes de Souza Dalmaso²*

RESUMO: O artigo aborda a importância dos sistemas de ERP (*Enterprise Resource Planning*) na gestão de empresas do setor de autopeças, destacando sua relevância para a integração de processos, centralização de informações e suporte à tomada de decisões. Inicialmente, são apresentados conceitos e características dos ERPs, ressaltando sua evolução a partir dos MRPs e a importância de sua estrutura modular e banco de dados integrados. A pesquisa foi realizada por meio de questionários aplicados em cinco empresas de autopeças, abrangendo diferentes segmentos (caminhões, motos e carros). Os resultados mostram que 80% das organizações utilizam o ERP na gestão de todos os setores. Conclui-se que os ERPs são fundamentais para aumentar a competitividade das empresas de autopeças, contribuindo para maior eficiência, redução de custos e qualidade no atendimento ao cliente, consolidando-se como recurso estratégico na administração moderna.

Palavras-chave: ERP, gestão empresarial, autopeças, integração de processos, competitividade de mercado, tomada de decisão.

1 MOREIRA, Sarah Prates de Abreu, graduada em gestão empresarial pela Faculdade de Tecnologia (FATEC) de Sertãozinho.

2 DALMASO, Beatriz Mendes de Souza, graduada em gestão empresarial pela Faculdade de Tecnologia (FATEC) de Sertãozinho.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

ABSTRACT: The paper addresses the significance of ERP systems in the automobile parts business management, highlighting their relevance when it comes to integrating processes, centralizing information, and supporting decision-making. To start, ERPs' concepts and characteristics are presented, accentuating their evolution out of the MRP, and their crucial modular structure and integrated database. The research was conducted through questionnaires involving five automobile parts businesses from different segments (trucks, motorcycles and cars). The results have shown that 80% of the organizations utilize ERP to manage all sectors. It's right to conclude that ERPs are essential to increase automobile parts business competitiveness, contributing to bringing more efficiency and high-quality customer service, as well as reducing costs, standing as a major strategic resource in modern administration.

Keywords: ERP, business management, automobile parts, process integration, Market competitiveness, decision-making.

INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia, foi notado dentro das empresas uma necessidade de sistemas capazes de integrar informações e otimizar processos. Por isso, o sistema de Enterprise Resource Planning (ERP) surgem como uma resposta, ao reunir em uma única plataforma dados de vários setores como finanças, vendas, produção e recursos humanos.

A utilização do ERP permite maior agilidade na tomada de decisões, redução de falhas e padronização de processos, aspectos que se tornam fundamentais em um mercado cada vez mais competitivo. Além disso, seu uso não está restrito a grandes corporações: pequenas e médias empresas também encontram no ERP um recurso importante para organizar suas atividades e garantir eficiência operacional.

Dessa forma, o ERP se consolida como uma ferramenta indispensável para organizações de qualquer porte que buscam melhorar a gestão e alcançar crescimento sustentável.

DEFINIÇÃO E INTRODUÇÃO DE ERPs

Segundo CAIÇARA JUNIOR (2011) uma definição de ERP que abrange o termo de forma didática o conceitua como um sistema de informação adquirido na forma de pacotes

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

comerciais de *software* que permitem a integração entre dados dos sistemas de informação transacionais e dos processos de negócios de uma organização.

Os ERPs (*Enterprise Resource Planning*) foram introduzidos no mercado de soluções informáticas em meados dos anos 90 para que fosse possível haver uma organização excepcional das empresas que os utilizassem, a implementação dessa ferramenta foi impulsionada pelo crescente desenvolvimento de suas rivais comerciais. As empresas, foram assim, forçadas a encontrar materiais que pudessem auxiliar na coordenação de atividades, na distinção de produtos e de serviços, e na redução de custos.

ALSÈNE (1999) afirma que a ideia de sistemas de informação integrados existe desde o início da utilização dos computadores em empresas na década de 60, porém uma série de dificuldades de ordem prática e tecnológica não permitiram que esta visão fosse implementada em grande parte das empresas. No Brasil as primeiras implementações ocorreram por volta de 1997 e 1998 e devido ao seu alto valor, apenas grandes corporações e multinacionais tinham acesso aos sistemas.

Pode-se caracterizar os ERPs como a evolução dos MRPs (*Material Requirement Planning*) e dos MRPs II (*Manufacturing Resources Planning*), que era usados principalmente para calcular as necessidades de materiais em manufatura e o planejamento de recursos de manufatura.

OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS DOS ERPs

O maior objetivo de um ERP é a otimização dos dados organizacionais e disponibilizá-los prontamente. Para que isso seja possível, o sistema opera através de um banco de dados únicos, que é compartilhado por todas as aplicações com a autorização do usuário.

Sua arquitetura apresenta três camadas: de apresentação, de aplicação e base de dados. A camada de apresentação é composta por um software de interação com o usuário, através desta camada eles fazem consultas dados, os inserem e os excluem no sistema, essa camada é utilizada pelo cliente.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Já a camada de aplicação tem responsabilidade sobre o funcionamento do sistema, integração dos módulos e o processamento das informações. A base de dados por sua vez é a mais interna das camadas e a responsável pelo gerenciamento dos dados.

Algumas das principais características de um sistema ERP são: possui bancos de dados integrados, são pacotes comerciais, apresentam estrutura modular, elimina redundância e redigitação de dados, possibilita maior integridade das informações, aumenta a segurança sobre os processos de negócios, permite rastreabilidade de transações, pode ser implantado por módulos e padronização de sistemas.

METODOLOGIA DE PESQUISA

Para o desenvolvimento do presente projeto utilizou-se a pesquisa em campo focada em um modelo de empresa de autopeças, para o qual foi criado um questionário resumido para avaliação do nível de utilização de um ERP.

Com a aplicação desse questionário, coletaram-se as informações de cinco empresas do setor de autopeças sendo: duas empresas de autopeças para caminhões, uma empresa de autopeças para motos e duas empresas de autopeças para carros. Essa diversificação se faz necessário para a melhor abrangência da compreensão dentro do ramo de autopeças

Ao final da aplicação dessa metodologia, é possível analisar o comportamento e as necessidades de algumas empresas desse ramo, sob a ótica de sistemas de ERP, visando obter os melhores resultados administrativos possíveis.

Os dados obtidos da aplicação dessa metodologia foram coletados através de questionários aplicados em formulários eletrônicos, sendo as perguntas solicitadas apresentadas abaixo:

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

1. Quais áreas da empresa são geridas pelo ERP. *

- Setor Financeiro
- Setor Estoques
- Setor Compra/Vendas
- Setor Administrativo
- Setor R.H.
- Setor de Logística

2. Caso o ERP gerencie o setor de logística, quais as formas de entregas existentes? *

- Retirar na loja.
- Via frete Motoboy.
- Via frete Transportadora.
- Entrega via correios.

3. Qual o grau de utilização do ERP na empresa? *

- Em todos os processos e ações dos departamentos.
- Apenas em relatórios gerenciais.
- Apenas para controle básico de operações.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande – PB, v.3.n.3. jul/ago/set. 2025 – ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

5/8

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

4. Há quanto tempo você usa este ERP? *

- 0 - 6 meses
- 7 - 12 meses
- 13 - 24 meses
- Menos de 2 anos

5. No geral, o quanto este produto ou serviço atende às suas necessidades? *

Extremamente ruim ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Extremamente bem

6. Qual recurso está faltando para você no produto atual? *

Insira sua resposta

Essas seis perguntas foram formuladas levando em consideração as partes da empresa que mais utilizam ou necessitam de um sistema de ERP e qual é a relação das organizações com seus respectivos sistemas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base nos questionários aplicados, analisamos o uso dos ERPs pelas empresas do ramo de autopeças, para que, assim, fosse possível mensurar o nível de importância e estudar o relacionamento das empresas selecionadas com esse tipo de sistema, focando principalmente na administração e na tomada de decisão dentro das organizações.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

A pesquisa aponta que 100% das empresas que responderam o questionário o utilizam para gestão do setor financeiro, 80% utilizam para gerir o setor de estoques, de compras e vendas, o setor administrativo e o RH, e por fim, 60% fazem gestão do setor de logística usando o ERP.

A maior parte das organizações (80%) alegou utilizar o ERP em todos os processos e ações dos departamentos, já os 20% restantes dizem utilizá-lo apenas para controles básicos das operações.

Mais da metade da amostra (60%) faz uso do ERP a mais de 2 anos, já 20% o utiliza a pelo menos 1 ano e os 20% restantes utilizam a menos de 1 ano. No geral, todas as empresas participantes se dizem satisfeitas ou parcialmente satisfeitas com seus atuais sistemas de gerenciamento apresentando uma avaliação 4.80 de 5.00.

Uma sugestão apresentada foi a necessidade de um sistema com maior detalhamento dos relatórios administrativos e a necessidade de acesso no estoque através de código de barras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa conseguiu destacar a importância dos sistemas ERP para a gestão eficiente de empresas de autopeças, mostrando sua contribuição para a integração de processos, centralização de informações e o auxílio na tomada de decisões. O estudo das respostas coletadas permitiu constatar que, independentemente do porte da organização, o ERP é um recurso estratégico que fortalece a competitividade, amplia o controle administrativo e favorece a redução de custos operacionais.

Durante esse estudo foi possível comprovar que empresas preocupadas em implementar um sistema ERP de forma eficaz conseguem oferecer produtos e serviços com maior qualidade, agilidade no atendimento e preços mais competitivos, refletindo na saúde da empresa e em benefícios para o consumidor final. Quanto melhor o sistema, melhor a experiência de compra.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Portanto, compreender o papel dos sistemas ERP na gestão de empresas do setor de autopeças amplia o conhecimento sobre o uso da tecnologia na administração dessas organizações que precisam de precisão e agilidade em seus processos.

BIBLIOGRAFIA

CAIÇARA JUNIOR, Cícero. **Sistemas integrados de gestão ERP: uma abordagem gerencial**. 4º ed. Curitiba: IBPEX, 2011.

SOUZA, C.A.; ZWICKER, R. Ciclo de vida de sistemas ERP. **Caderno de pesquisa em administração**, São Paulo, V. 1, N° 11, 1º TRIM./2000.

BATISTA, E. de O. **Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento**. São Paulo: Saraiva, 2004.

BANCROFT, N.H.; SEIP, H.; SPRENGEL, A. **Implementing SAP R/3: how to introduce a large system into a large organization**. 2. ed. Greenwich: Manning, 1998.

BERTALANFFY, L. von. **Teoria geral dos sistemas**. Petrópolis: Vozes, 1977.

ALBERTIN, A. L. **Administração de informática: funções e fatores críticos de sucesso**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

Recebido em: 14/07/2025

Aprovado em: 28/08/2025

Publicado em: 22/09/2025

